

ЕР УЧАСТКАСИНИ ОЛДИ-СОТДИ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591286>

Ф.М.Тажиматова

ТДЮУ Ихтисослаштирилган филиали

1-босқич талабаси

У.И.Шоназаров

Давлат-ҳуқуқий фанлар

кафедраси мудири в.в.б.

раҳбарлигида

Аннотация: мақолада муаллиф ер участкасини олди-сотди қилишнинг ўзига хос хусусиятларини, бу борадаги қонунчилик ва назарий манбаларни таҳлил қилган. Шунингдек, айрим хорижий сивилист олимларнинг асарларига ҳам мурожаатлар қилгани ҳолда қиёсий таҳлил қилган.

Кит сўзлар: ер участкаси, олди-сотди, шартнома, олди-сотди шартномаси, кўчмас мулк, мулкдор.

Ер инсон, ҳайвонот ва ўсимлик дунёси яшаши учун асос ҳисобланади. Шу сабабдан, ер бойликларига оқилона муносабатда бўлиш, ундан табиат ва жамият қонуниятлари талабларига риоя қилган ҳолда фойдаланиш, уни муҳофаза қилиш ҳар қандай жамиятда асосий масалалардан бири бўлиб келган. Бунда ер участкаларини фуқаролар ва юридик шахсларга уй-жой қуриш, томорқа хўжалигини юритиш ёки тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш мақсадида сотиш алоҳида долзарблик касб этади. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони билан тасдиқланган “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да ер участкаларини тадбиркорлик субъектларига бериш тартибини соддалаштириш масалаларининг белгиланиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 октябрдаги “Давлат мулки объектларини ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни тадбиркорлик субъектларига сотиш тартибини соддалаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5552-сон Фармонининг қабул қилиниши ер участкалари ва уларга бўлган ҳуқуқларни сотиш муносабатларини тартибга солишда янги босқични бошлаб берди.

Кўчмас мулкни сотиш шартномасида мазкур шартнома бўйича сотиб олувчига берилаётган кўчмас мулкни аниқ белгилашга имкон берувчи маълумотлар, шу жумладан, кўчмас мулкнинг муайян ер майдонида жойлашганлигини ёки бошқа бир кўчмас мулкнинг таркибида эканлигини аниқловчи маълумотлар кўрсатилган бўлиши керак. Ушбу маълумотлар мавжуд бўлмаса, кўчмас мулкни сотиш шартномасидаги тегишли шартлари келишилмаган, шартноманинг ўзи эса тузилмаган ҳисобланади. Кўчмас мулкни сотиш шартномасига кўра, сотиб олувчига шу кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи билан бирга, мазкур кўчмас мулк жойлашган ва ундан фойдаланиш учун зарур бўлган ер майдонининг муайян қисмига бўлган ҳуқуқлар ҳам топширилади. Сотувчи сотилаётган кўчмас мулк жойлашган ер майдонининг мулкдори бўлган тақдирда, сотиб олувчига ер майдонининг тегишли қисмига нисбатан мулк ҳуқуқи, ёки ижара ҳуқуқи, ёки кўчмас мулкни сотиш шартномасида назарда тутилган бошқа ҳуқуқ берилади.

Кўчмас мулкка эгалик ҳуқуқининг бошқа шахсга ўтганлиги давлат рўйхатидан ўтмагунча сотиб олувчи, ушбу мулк унинг эгалигида бўлишидан ёки ундан фойдаланишидан қатъий назар ушбу мулкни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлмайди.²⁷ Бундай ҳаракатларга йўл қўйса, иккинчи тараф олди-сотди шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш учун судда даъво қўзғатиш ҳуқуқига эга.

Кўчмас мулкнинг тўлиқ қиймати тўлаб бўлинганидан ҳамда Давлат мулки қўмитаси, унинг ҳудудий бошқармаси томонидан давлат варақаси берилгандан кейин ҳаридор мулк эгаси ҳуқуқига эга бўлади.

Ер участкаси кўчмас мулк сифатида фуқаролик муомаласида бўлиш лаёқатига эга. “Ер участкасини фуқаролик муомаласида бўлиши деганда, универсал ҳуқуқий ворислик тартибида (мерос қилиб қолдириш, юридик шахсни қайта ташкил этиш), ёхуд бошқа йўллар билан бир шахсдан бошқасига эркин олиб бериш ёки ўтказиш имконияти тушунилади”.

Юридик адабиётларда ер участкаси олди-сотди шартномаси тушунчаси берилган бўлиб, унга кўра “олди-сотди шартномаси бўйича бир томон (сотувчи) бошқа томонга (сотиб олувчига) ер участкасини мулк қилиб бериш мажбуриятини олади, сотиб олувчи эса ер участкасини олиш ва маълум суммани тўлаш мажбуриятини олади”.

Ҳ.Р.Раҳмонқуловнинг фикрича, кўчмас мулкни сотиш шартномаси олди-сотди шартномасининг мустақил тури ҳисобланади. Шу сабабли унга олди-сотди шартномаси тушунчасини аниқловчи барча белгилар хосдир, яъни мулкнинг ўтиши, икки томонлилик, ҳақ эвазигалик ва консенсуаллик²⁸.

²⁷ Раҳмонқулов Ҳ.Р. Олди-сотди шартномаси. –Тошкент: Адолат, 2000. -128 б.

²⁸ Гражданское право (Особенная часть). Учебник. (автор этой главы Х.Р.Рахманкулов). –Ташкент: ТГЮИ, 2009 -158 с.

О.Оқюлов ҳам қўчмас мулкни сотиш шартномасини олди-сотди шартномасини предмети бўйича алоҳида тури эканлигини таъкидлайди²⁹.

М.И.Брагинский ва В.В.Витрянскийлар ҳам қўчмас мулкни сотиш шартномаси олди-сотди шартномасининг предметига кўра алоҳида тури эканлигини эътироф этишади³⁰.

Демак, ердан фойдаланиш ҳуқуқини сотиш шартномаси қўйидаги белгилари билан ифодаланади:

1. Ердан фойдаланишга оид олди-сотди шартномаси икки томонлама шартномалар туркумига киради. Шартнома юзасидан тарафларнинг ҳар қайсида муайян ҳуқуқ ва тегишли мажбурият пайдо бўлади.

2. Ердан фойдаланишга оид олди-сотди шартномаси консенсуал хусусиятга эга, чунки тузилган шартнома билан уни ижро этиш муддатлари ҳар доим ҳам бир-бирига мос келавермайди.

3. Ердан фойдаланишга оид олди-сотди шартномаси ҳақ эвазига тузиладиган шартномалардандир. Сотиб олувчи ер участкасини олиш ва маълум суммани тўлаш мажбуриятини олади.

4. Ердан фойдаланишга оид олди-сотди шартномасини тузишдан кўзланган асосий мақсад-сотувчи ер участкасини мулк қилиб бериш мажбуриятини олади.

Ер участкасини сотиш жараёнида аукционни ўтказиш тартиби муҳим босқич бўлиб, аукцион ташкилотчи томонидан таклиф этилган аукционист ёрдамида ўтказилади. Аввалига объект номи, муайян белгилари, аукцион босқичлари эълон қилинади. Бу босқич объект баҳосининг 5.15 % атрофида бўлади. Савдо жараёнида аукционист муайян босқич суммасини эълон қилади, сотиб олишга рози бўлган иштирокчилар эса ўз билетини кўтаради. Савдо бошланғич нарх эълон қилинганидан сўнг бошланади. Нарх эълон қилинганидан кейин билет кўтарган шахс эълон қилинади. Шундан сўнг аукционист навбатдаги нархни эълон қилади. Савдо якунида эса аукционист объектнинг сотилганлиги, нархини, харидорнинг билет рақамини эълон қилади. Савдо якунланганидан сўнг баённома тузилади. Баённомада ер участкаси жойлашган жой, туман, шаҳар, охирги баҳо, харидор номи қайд этилади. Баённома харидор (аукцион ғолиби) ва аукцион ташкилотчиси томонидан имзоланиб, унинг бир нусхаси харидорга берилади. Бу баённома ер участкасига умрбод эгалик қилиш ҳужжати ҳисобланади. Агар ғолиб чиққан харидор ўн кун муддат ичида ер участкасига бўлган ҳуқуқни ўтказиш тўғрисидаги шартномага имзо чекмаса, аукцион баённомаси бекор қилинади.

²⁹ Фуқаролик ҳуқуқи. Иккинчи қисм. (ушбу боб муаллифи О.Оқюлов). -Тошкент: Илм-Зиё, 2008. -6 б.

³⁰ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Ч.2. -М.: Статут, 2007. -196 с.

Аукцион якуни тўғрисидаги маълумот 30 календар куни ичида матбуот ёки махсус инфомацион бюллетенда эълон қилинади³¹.

Аукцион натижаларини расмийлаштириш босқичида биринчи навбатда, аукцион якуни ҳақидаги баённома имзолангандан сўнг ўн кун ичида туман ёки шаҳар ҳокимияти ва ер участкасини сотиб олган шахс ўртасида ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини берувчи шартнома имзоланади. Шундан сўнг белгиланган муддат ҳамда тўлов шаклига роя қилган ҳолда ер участкасини сотиб олган шахс ҳокимият ҳисобига келишилган пул миқдорини тўлиқ ҳолда ўтказиши лозим. Аукцион якуни тўғрисидаги баённомага имзо қўйилганидан кейин 30 календар куни ичида аукционнинг бошқа иштирокчиларига гаров пуллари қайтариб берилади. Туман ёки шаҳар ҳокимияти томонидан ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини берувчи давлат ҳужжати берилганидан сўнг ерга эгалик ҳуқуқи давлатдан ерни аукционда сотиб олган шахсга ўтади. У ер участкасини сотиб юбориш (тасарруф этиш)дан бошқа барча ҳуқуқларга эга бўлади. Ер участкасига нисбатан мулк ҳуқуқи давлатда сақланиб қолади. Ер участкаларини фуқароларга умрбод эгалик қилишга сотишдан тушган маблағларнинг 5 фоизи аукцион ташкилотчисига, 60 фоизи унинг филиалига, 40 фоизи Республика кўчмас мулк биржасига ўтказилади. Ер участкасини сотишдан тушган пулнинг 20 фоизи Республика бюджетига, 75 фоизи Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бюджетига, ушбу сумманинг 45 фоизи вилоятларнинг шаҳар, туман бюджетларига ўтказилади.

Республика ҳудудларида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун фойдаланилмаётган давлат мулки объектлари ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни тадбиркорлик субъектларига сотишни жадаллаштириш мақсадида:

а) ўз ваколати доирасида (жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва вилоятлар халқ депутатлари кенгаши қарорларига асосан), бўш турган давлат кўчмас мулк объектларини (мазкур Фармоннинг [4-бандида](#) кўрсатилган объектлар бундан мустасно) уларни баҳоламасдан, 1 сўмга тенг қийматдаги бошланғич нарҳда «E-IJRO AUKSION» электрон савдо майдончасида аукционга чиқариш орқали инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларни белгилаган ҳолда ўрнатилган тартибда сотиш;

б) ўз ваколатлари доирасида инвестициявий лойиҳаларни амалга ошириш учун аукцион ўтказмасдан, инвестор билан тўғридан-тўғри музокаралар орқали инвестициявий (камида 1 млн. АҚШ доллари эквивалентида) ва ижтимоий

³¹ Мирзаабдуллаева М.Р. Ерга бўлган ҳуқуқни вужудга келишида танловнинг аҳамияти // Ер қонунчилигини такомиллаштириш муаммолари: республика илмий-амалий конференция материаллари. -Тошкент: ТДЮИ, 2005. –Б.82-84.

мажбуриятлар белгилаган ҳолда ер участкаларини бериш ва бўш турган давлат кўчмас мулк объектларини сотиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш. Бунда, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси ва вилоятлар ҳокимларининг мазкур масаладаги қарорлари дастлаб Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва халқ депутатлари вилоятлар кенгашларида кўриб чиқилиши ҳамда тасдиқланиши лозим;

в) «E-IJRO AUKSION» электрон савдо майдончасида аукционга чиқариш учун ер участкаларининг жойлашган ҳудудидан келиб чиқиб, Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги ва вилоят ҳокимликларининг молия бош бошқармалари, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар давлат солиқ бошқармалари, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармаларининг тавсияларига асосан, ҳар бир туман бўйича бўш ер участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқининг (0,01 га майдони учун) бошланғич баҳосини ҳар чорақда тасдиқлаш;

г) уч йилдан ортиқ муддат давомида тупроқ бонитировкаси ишлари олиб борилмаган уч гектаргача бўлган майдонга эга ер участкаларида тегишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобига тупроқ бонитировкаси ишлари буюртмачиси бўлиш;

д) «E-IJRO AUKSION» электрон савдо майдончасида аукцион орқали суғорилмайдиган ерлар тоифасига кирадиган ер участкаларидан вақтинча фойдаланиш ҳуқуқини тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолияти учун инвестициявий (камида 1 млн. АҚШ доллари эквивалентида) ва ижтимоий мажбуриятлар белгилаган ҳолда 50 йил муддатга сотиш;

е) «E-IJRO AUKSION» электрон савдо майдончасида аукцион орқали халқаро ва давлат аҳамиятидаги автомобиль йўлларига туташ ҳудудлардаги ер участкаларидан доимий фойдаланиш ҳуқуқини уларнинг тоифаларидан қатъий назар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари томонидан тасдиқланган намунавий лойиҳалар бўйича йўлбўйи ва туристик инфратузилма объектларини ташкил этиш учун сотиш. Бунда, суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерлари тоифасига кирувчи ер участкалари кўрсатилган мақсадлар учун фақат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 сентябрдаги ПҚ-3939-сон [қарорига](#) биноан ташкил этилган Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш бўйича комиссия билан келишилган ҳолда берилади;

ж) ички ишлар органлари ва Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш кучларининг уч сменали режимдаги патрулини таъминлаш орқали, шунингдек, мазкур зоналарда сайёҳлар учун дам олишни ташкил этиш дастурларини тасдиқлаган ҳолда Нукус шаҳри, вилоятлар марказлари ва сайёҳлар ташриф буюрадиган бошқа жойларда савдо-кўнгилочар ва умумий

овқатланиш объектлари фаолиятини тунги вақтда чеклашга йўл қўйилмайдиган зоналарни аниқлаш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги “Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5623-сон Фармонида белгиланишича, 2019 йил 1 июлдан бошлаб шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ:

юридик шахслар — Ўзбекистон Республикаси резидентлари уларга мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ёки улар томонидан хусусийлаштирилаётган бино ва иншоотлар, саноат инфратузилмаси объектлари жойлашган ер участкаларини, шунингдек уларга туташ ҳудудлардаги ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш учун зарур миқдордаги ер участкаларини хусусийлаштириш ҳуқуқига эга;

жисмоний шахслар — Ўзбекистон Республикаси фуқаролари уларга яқка тартибда уй-жой қуриш ва турар жойга хизмат кўрсатиш учун ажратилган ер участкаларини хусусийлаштириш ҳуқуқига эга;

жисмоний ва юридик шахслар — Ўзбекистон Республикаси резидентлари томонидан хусусийлаштирилган ер участкалари хусусий мулк (фуқаролик муомаласи объектлари) ҳисобланади ва дахлсиздир, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг «Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги [Қонунига](#) мувофиқ давлат томонидан муҳофаза қилинади;

ер участкаларини хусусийлаштириш фақатгина кадастр ҳужжатлари мавжуд бўлган ҳолда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган миқдорларда пуллик асосда амалга оширилади.

Хулоса сифатида айтганда, ер участкасини олди-сотди қилиш шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш асослари бугунги кунда тубдан ўзгариш арафасида эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Чунки, ер участкаларининг хусусийлаштирилиши натижасида ер участкалари фуқаролик муомаласининг мустақил объекти сифатида муомалага киритилиши мумкин бўлади. Бу эса ўз навбатида ФК ва ЕКнинг янги таҳрири қабул қилинишига олиб келиши билан бирга, ер участкаларини мулк ҳуқуқи билан бирга сотишнинг ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш заруратини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Раҳмонкулов Ҳ.Р. Олди-сотди шартномаси. –Тошкент: Адолат, 2000. - 128 б.
2. Гражданское право (Особенная часть). Учебник. (автор этой главы Х.Р.Раҳманкулов). –Ташкент: ТГЮИ, 2009 -158 с.

3. Фуқаролик ҳуқуқи. Иккинчи қисм. (ушбу боб муаллифи О.Оқюлов). - Тошкент: Илм-Зиё, 2008. -6 б.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Ч.2. -М.: Статут, 2007. -196 с.
5. Мирзаабдуллаева М.Р. Ерга бўлган ҳуқуқни вужудга келишида танловнинг аҳамияти // Ер қонунчилигини такомиллаштириш муаммолари: республика илмий-амалий конференция материаллари. -Тошкент: ТДЮИ, 2005. -Б.82-84.